

Cuidado da pele em idosos: Revisão sistemática de literatura

Albertina Luisa Loriana Juchem
Universidade Luterana do Brasil – RS

Ana Maria Pujol Vieira dos Santos
Universidade Luterana do Brasil – RS

Maria Isabel Morgan Martins
Universidade Luterana do Brasil – RS

1 INTRODUÇÃO

A pele, órgão vital para os seres humanos, sofre com o impacto do envelhecimento intrínseco, que é um processo contínuo, universal, regular. Nesse processo, as alterações fisiológicas são responsáveis pelo afinamento das camadas epiderme, derme e hipoderme, comprometendo seus componentes. Diante destes efeitos negativos sobre a pele, visualizamos uma pele sem viço, com rugas, espessa e sem elasticidade.

2 OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo produzir uma revisão sistemática, de modo a identificar, avaliar, prevenir a desidratação da pele em idosos e promover estratégias eficazes de cuidados.

3 METODOLOGIA

A busca foi efetuada no Portal PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde, Portal da Capes e Plataforma EBSCO, nos meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024. Os descritores e a estratégia de busca obedeceram às instruções do formato PICO (população; intervenção; comparação; desfecho). Consideraram-se estudos de até três descritores, utilizando-se associações com o operador lógico booleano *AND* dos descritores em Ciências da Saúde: “Idoso”, como população; “Cuidado”, como intervenção/comparação; e “Envelhecimento de pele”, como desfecho. Com a base de dados no idioma inglês, foram utilizadas as associações de três descritores: “*skin aging AND aged AND care*”, incluídos artigos publicados entre 2018 e 2023, nos idiomas português, inglês e espanhol. No Portal PubMed, foram encontrados 129 artigos; na Biblioteca Virtual em Saúde, 47; no Portal da CAPES, 22; e na Plataforma EBSCO, 317. Após a leitura do título, do resumo e a leitura na íntegra, foram selecionados 14 artigos. Para a elaboração deste documento, foram feitas buscas de modelos de artigos completos.

4 DESENVOLVIMENTO

Com diferentes tipos cutâneos, os idosos necessitam de cuidados individualizados com a sua pele.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O autocuidado e os tratamentos como a limpeza e a hidratação auxiliam a preservar a integridade da pele, assim como se alimentar bem, ingerir água e usar produtos de uso tópico e oral, os quais são estratégias importantes para manter a qualidade de vida através da pele saudável e com boa aparência.

Palavras-chave: Cuidado, Envelhecimento de pele, Idoso.

REFERÊNCIAS

Assessment and management of skin conditions in older people. *British Journal of Community Nursing*, v. 23, n. 8, p. 388-393. Disponível em: <https://sci-hub.se/10.12968/bjcn.2018.23.8.388> Acesso em: 31 out. 2023.

Avaliação de medidas de prevenção e tratamento da xerose cutânea em idoso: uma revisão integrativa. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, v. 13, p. 241-248, 2021. Disponível em: https://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/8261/pdf_1 Acesso em: 01 nov. 2023.

Chronic pruritus in the geriatric population. *Dermatologia Clínica*, v. 2, n. 4, p. 01-13, 2018. Disponível em: <https://sci-hub.se/10.1016/j.det.2018.02.004> Acesso em: 31 out. 2023.

Cuidados realizados pelo enfermeiro da atenção primária á saúde ao idoso no espaço domiciliar. *Revista Enfermagem em Foco*, V. 12, N. 6, P. 1077-1083, 2021. Disponível em: <https://eds.s.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=c6d7e4ba-f991-419d-8b93-baf5a544bef9%40redis> Acesso em: 01 nov. 2023.

Effects of skin care education for care staff at elderly care facilities on skin conditions of the residents. *The Journal of Dermatology*, v. 47, p. 327-333, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1346-8138.15213> Acesso em: 31 out. 2023.

Envelhecimento bem-sucedido: desafios às políticas públicas em Manaus. *Revista Emancipação*, v. 18, n. 2, p. 325-335, 2018. Disponível em: <https://eds.s.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=8efec7f9-9dea-4ddc-9766-928cf2cb4317%40redis> Acesso em: 01 nov. 2023.

Lesões de pele em idosos em cuidados perioperatório. *Revista Científica de Enfermagem*, v. 11, n. 35, p. 463-472, 2021. Disponível em: <https://eds.p.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=83b498cb-f949-4149-874c-5af33da9ff9e%40redis> Acesso em: 01 nov. 2023.

Maintaining skin health in older people. *Nursingolderpeople.com*, v. 30, n. 7, p. 42-48, 2018. Disponível em: <https://sci-hub.se/10.7748/nop.2018.e1082> Acesso em 31 out. 2023.

Cuidados de enfermagem para avaliar, prevenir e tratar a xerose cutânea em pessoas idosas. *Aquichan*, v. 19, n. 4, 2019. Disponível em: <https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/10491/5329> Acesso em 01 nov. 2023.

Prevalence and factors associated with elementary lesions in hospitalized elderly. *Reverendo Rene*, v. 20, p. 01-07, 2019. Disponível em: http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/40384/pdf_1. Acesso em: 31 out. 2023.

Prevenção de lesão por pressão em pacientes internados na unidade de terapia intensiva: um enfoque nas medidas preventivas. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research*, v. 25, n. 2, p. 120-123, 2018. Disponível em: <https://eds.s.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=8efec7f9-9dea-4ddc-9766-928cf2cb4317%40redis> Acesso em: 01 nov. 2023.

Sistematizando o conhecimento acerca da prevenção das lesões do tipo skin tears na pele senil. *Revista Enfermagem Atual In Derme*, v. 77, p. 75-80, 2016. Disponível em: <https://teste.revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/377/259> Acesso em: 30 out. 2023.

The effects of a beauty program on self-perception of aging and depression among community-dwelling older adults in an agricultural area in Taiwan. *Healthcare*, v.11, p. 01-13, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10218165/pdf/healthcare-11-01377.pdf> Acesso em: 31 out. 2023.

Validação de instrumento para cuidado da pessoa idosa com xerose cutânea. *Cogitare Enfermagem*, v. 25, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/67951/pdf> Acesso em: 01 nov. 2023